

MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS

COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS
OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

Issue 1(79)

**Warsaw
2026**

MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS

ISSUE 1(79)

January 2026

Collection of Scientific Works

WARSAW, POLAND
Wydawnictwo Naukowe "iScience"
26-27 January 2026

ISBN 978-83-949403-3-1

MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS: a collection scientific works of the International scientific conference (26-27 January, 2026) - Warsaw: Sp. z o. o. "iScience", 2026 - 84 p.

Editorial board:

Bakhtiyor Amonov, Doctor of Political Sciences, Professor of the National University of Uzbekistan

Baxitjan Uzakbaevich Aytjanov, Doctor of Agricultural Sciences, Senior Scientific Researcher

Bugajewski K. A., doktor nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Czarnomorski Państwowy Uniwersytet imienia Piotra Mohyły

Yesbosi'n Polatovich Sadi'kov, Doctor of Philosophy (Ph.D), Nukus branch Tashkent state agrarian university

Tahirjon Z. Sultanov, Doctor of Technical Sciences, docent

Shavkat J. Imomov, Doctor of Technical Sciences, professor

Nazmiya Muslihiddinova Mukhitdinova, Doctor of Philology, Samarkand State University, Uzbekistan

Sayipzhan Bakizhanovich Tilabaev, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor. Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

Marina Berdina, PhD

Hurshida Ustadjalilova, PhD

Dilnoza Kamalova, PhD (arch) Associate Professor, Samarkand State Institute of Architecture and Civil Engineering

Juraeva Sarvinoz Boboqulovna, Associate Professor of Philological Science, head of chair of culturology of Khujand State University named after academician B. Gafurov (Tajikistan)

Oleh Vodiany, PhD

Languages of publication: українська, русский, english, polski, беларуская, казакша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն

The compilation consists of scientific researches of scientists, post-graduate students and students who participated International Scientific Conference "MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS". Which took place in Warsaw on 26-27 January, 2026.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees.

The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

ISBN 978-83-949403-3-1

© Sp. z o. o. "iScience", 2026

© Authors, 2026

TABLE OF CONTENTS

SECTION: ART STUDIES

Кожамуратова Айтолқын Шынболатқызы, Бекболатова Куралай Маратовна (Алматы, Қазақстан) ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ӘЙЕЛДЕР КИІМІНДЕГІ ДӘСТҮРЛІ ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУЫ	5
---	---

SECTION: EARTH SCIENCE

Непша Олександр Вікторович, Яровой Дмитро Володимирович (Мелітополь, Україна) ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ЕКСКУРСІЙ	8
---	---

SECTION: ECONOMICS

Машарипов Сардорбек Фархадович (Ургенч, Узбекистан) ПОЛИТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	13
Машарипов Сардорбек Фархадович (Ургенч, Узбекистан) СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЯМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	20

SECTION: MEDICAL SCIENCE

Umurzakova Gavkharoi Islamovna, Kirgizbaeva Umida Tajimuratovna, Orozbek uulu Tursunbek, Mirbabaeva Lobarkhon Khairilloevna (Osh, Kyrgyz) ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PATHOLOGY: BALANCING INNOVATION AND ETHICS IN THE DIGITAL DIAGNOSIS ERA	23
Umurzakova G.I., Topchubaeva E.T., Kirgizbaeva U.T., Absatarov E.M., Balamurugan Madhusree (Osh, Kyrgyz) INTERACTIVE TEACHING METHODS IN HIGHER MEDICAL EDUCATION	35
Бугаевский Константин Анатольевич (Новая Каховка, Украина) РАБОТА ХИРУРГОВ В ОТРАЖЕНИИ РЯДА РАЗНЫХ СРЕДСТВ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ	50
Жумабекова Гульдана Нурлыбековна (Алматы, Казахстан) ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАННИХ РОДИТЕЛЬСКО-ОПОСРЕДОВАННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА.....	70

SECTION: PEDAGOGY

Непша Олександр Вікторович, Опашко Ганна Іванівна, Рішко Аліна Русланівна (Мелітополь, Україна) АКТУАЛІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ	74
---	----

SECTION: ECONOMICS

Машарипов Сардорбек Фархадович
Старший преподаватель Ургенчского технологического университета RANCH,
научный сотрудник Ургенчского государственного университета
имени Абу Райхана Беруни
(Ургенч, Узбекистан)

ПОЛИТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье проводится комплексный анализ политики привлечения иностранных инвестиций и механизмов повышения эффективности их использования. В рамках исследования рассматривается влияние иностранных инвестиций на развитие национальной экономики, состояние инвестиционного климата, институциональная среда, а также меры государственной поддержки инвестиционной деятельности. Особое внимание уделяется вопросам повышения эффективности использования инвестиционных ресурсов, ускорения экономического роста, модернизации промышленности и укрепления конкурентоспособности экономики. Результаты исследования могут быть использованы при разработке практических рекомендаций по совершенствованию инвестиционной политики.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционный климат, экономическая эффективность, институциональная среда, устойчивый экономический рост.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of policies aimed at attracting foreign investment and improving the efficiency of its utilization. The study examines the role of foreign investments in national economic development, investment climate conditions, institutional frameworks, and state support measures. Particular attention is paid to enhancing the effective use of investment resources in order to accelerate economic growth, modernize industrial sectors, and strengthen overall economic competitiveness. The research findings contribute to the formulation of practical recommendations for improving foreign investment policies.

Keywords: foreign investment, investment policy, investment climate, economic efficiency, institutional environment, sustainable economic growth.

Введение

В условиях современной глобализации иностранные инвестиции выступают одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое развитие национальной экономики. В связи с этим политика привлечения иностранных инвестиций и вопросы их

эффективного использования рассматриваются как стратегическое направление, имеющее не только экономическое, но и институциональное и социальное значение [1].

Практический опыт показывает, что само по себе привлечение инвестиций является недостаточным; важное значение имеет повышение их экономической эффективности, то есть их ориентация на развитие реального сектора, технологическое обновление и создание добавленной стоимости. В противном случае инвестиционные потоки могут не оказывать долгосрочного и устойчивого воздействия на экономический рост [2]. Опыт развивающихся стран последних лет свидетельствует о значимой роли активного участия государства в процессе привлечения иностранных инвестиций. Вместе с тем повышение эффективности использования инвестиций предполагает их интеграцию с местным производством, развитие кадрового потенциала и стимулирование трансфера технологий, что приобретает приоритетное значение [3]. По мнению автора, при оценке политики привлечения иностранных инвестиций необходимо учитывать не только объем привлеченного капитала, но и его структуру, отраслевую направленность и реальный вклад в развитие экономики. В этой связи диверсификация инвестиционной политики и повышение ее эффективности выступают в качестве важной научно-практической задачи [4]. В статье анализируются теоретические основы политики привлечения иностранных инвестиций, факторы, определяющие их экономическую эффективность, а также практические механизмы их реализации. В ходе исследования особое внимание уделяется влиянию иностранных инвестиций на экономический рост, направлениям совершенствования инвестиционного климата и вопросам эффективного использования инвестиционных ресурсов [5].

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Вопросы привлечения иностранных инвестиций и их эффективного использования широко освещены в экономической теории и прикладных исследованиях, в рамках которых зарубежными и отечественными учёными сформированы различные концептуальные подходы.

В работах Боренштейна, Де Грегорио и Ли подчёркивается, что иностранные инвестиции оказывают положительное влияние на экономический рост, однако данный эффект проявляется в большей степени в странах с достаточным уровнем развития человеческого капитала [6]. Данный подход обосновывает необходимость развития кадрового потенциала наряду с привлечением иностранных инвестиций для обеспечения их эффективного освоения.

Парадигма OLI (Ownership–Location–Internalization), разработанная Дж. Даннингом, является одной из базовых теоретических моделей, объясняющих процессы иностранных инвестиций. [7]. Этот подход научно обосновывает значимость институциональных и территориальных факторов при формировании инвестиционной политики. В частности, в отчётах ЮНКТАД подчёркивается, что для обеспечения устойчивого экономического роста инвестиционные потоки должны быть направлены в отрасли с высокой добавленной стоимостью [8]. В исследованиях К. Юсупова и других отечественных учёных широко освещаются вопросы влияния инвестиционной политики на региональное развитие, функционирование свободных экономических зон, а также координирующая роль государства в процессе привлечения инвестиций [9]. В ряде работ

отмечается, что концентрация инвестиций в сырьевых отраслях может оказывать негативное влияние на долгосрочную экономическую устойчивость. В связи с этим научно обосновывается необходимость диверсификации инвестиционной политики и ориентации её на развитие глубокой переработки в промышленности [10].

Анализ зарубежных и отечественных источников, проведённый автором, показывает наличие определённых различий в подходах к оценке политики привлечения иностранных инвестиций и их эффективности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее исследование направлено на оценку экономической эффективности создания и развития свободных экономических зон (СЭЗ) в Хорезмской области, определение их влияния на территориальное социально-экономическое развитие, а также обоснование перспективных направлений дальнейшего развития.

На первом этапе были изучены теоретические основы функционирования свободных экономических зон и зарубежный опыт их развития, после чего был проведён прикладной анализ на примере Хорезмской области.

Использованные в исследовании данные носят вторичный характер (secondary data) и были сформированы на основе следующих основных источников:

- официальные данные государственной статистики (валовой региональный продукт, объёмы инвестиций, промышленное производство, показатели занятости);
- региональные и отраслевые программы, нормативно-правовые документы;
- результаты отечественных и зарубежных научных исследований, монографии и статьи, опубликованные в научных журналах;
- открытые статистические и аналитические отчёты о деятельности свободных экономических зон.

Временной охват исследования составляет период 2010–2024 годов, что позволило провести динамический анализ исследуемых показателей.

В процессе исследования были применены следующие научно-методические методы:

- методы анализа и синтеза – для выявления экономической сущности свободных экономических зон, их роли и функций в территориальном развитии;
- метод сравнительного анализа (comparative analysis) – для сопоставления показателей СЭЗ Хорезмской области с аналогичными показателями других регионов и выявления региональных различий;
- экономико-статистические методы – для оценки объёмов инвестиций, производственных показателей, экспортного потенциала и динамики занятости;
- трендовый и динамический анализ – с целью выявления временных изменений в развитии СЭЗ и оценки перспективных тенденций;
- графические и диаграммные методы – для наглядного представления полученных результатов и повышения точности анализа;
- индуктивный и дедуктивный логические подходы – для формирования выводов от общих теоретических положений к региональным практическим результатам и наоборот.

В рамках эмпирического анализа экономическая эффективность функционирования свободных экономических зон Хорезмской области оценивалась по следующим ключевым показателям:

- объём привлечённых прямых иностранных инвестиций;
- количество вновь созданных рабочих мест;
- темпы роста промышленного производства и экспорта;
- доля в валовом региональном продукте.

На основе указанных показателей было проведено комплексное исследование влияния СЭЗ на региональную экономику, а также сформулированы выводы относительно перспектив их дальнейшего развития.

Выбранный методологический подход позволил системно и научно обоснованно изучить процессы развития свободных экономических зон в Хорезмской области, повысить достоверность полученных результатов и сформулировать надёжную научную основу для разработки практических рекомендаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ

Применение экономико-статистических, динамических и сравнительных методов анализа показало, что свободные экономические зоны (СЭЗ) в Хорезмской области оказывают многогранное и системное влияние на региональное экономическое развитие. Полученные результаты свидетельствуют о формировании СЭЗ не только как механизма привлечения инвестиций, но и как важного институционального инструмента территориальной экономической трансформации.

Анализ валового регионального продукта (ВРП) показал, что в районах размещения СЭЗ темпы экономического роста превышают среднеобластные показатели. Это обусловлено увеличением объёмов производства, вводом новых промышленных мощностей и расширением сектора услуг. В результате усиливается роль промышленности в структуре региональной экономики и постепенно снижается зависимость от традиционного сельского хозяйства.

Результаты оценки инвестиционной активности подтверждают ключевую функцию СЭЗ как центров притяжения капитала. Объём инвестиций в СЭЗ демонстрирует устойчивую положительную динамику, при этом возрастает доля прямых инвестиций. Данная тенденция объясняется действием налоговых и таможенных льгот, упрощённых административных процедур и развитием инфраструктуры.

Анализ показателей занятости выявил значительное социально-экономическое значение СЭЗ.

По результатам анализа экспортного потенциала установлено, что продукция СЭЗ в возрастающей степени ориентирована на внешние рынки, при этом увеличивается доля переработанных товаров с высокой добавленной стоимостью. Это способствует повышению конкурентоспособности Хорезмской области и стабилизации валютных поступлений.

В ходе обсуждения установлено, что долгосрочная устойчивость СЭЗ определяется не только фискальными льготами, но и стимулированием инновационной деятельности, развитием кооперации с местными производителями и поддержкой технологической модернизации.

1. Влияние СЭЗ на валовой региональный продукт

Таблица 1. Динамика ВРП и деятельности СЭЗ в Хорезмской области

Год	ВРП (млрд сумов)	Темпы роста (%)	Доля СЭЗ (%)
2015	9 850	6,1	3,2
2018	13 420	7,4	6,5
2020	16 780	5,9	9,8
2022	22 310	7,1	14,6
2024	28 950	8,2	19,4

Данные результаты свидетельствуют о том, что свободные экономические зоны (СЭЗ) постепенно превращаются в самостоятельный драйвер территориального экономического роста. Данное обстоятельство на практике подтверждает концепцию **полюсов роста** в теории региональной экономики.

Таблица 2. Объём инвестиций в Хорезмской области и доля СЭЗ

Год	Общий объём инвестиций (млрд сумов)	Инвестиции в СЭЗ (%)
2015	2 430	12,1
2018	4 980	21,4
2020	6 750	28,7
2022	9 620	36,9
2024	13 840	44,5

Полученные результаты показывают усиление ключевой роли СЭЗ в привлечении инвестиций. Данный процесс объясняется предоставлением налоговых и таможенных льгот, готовностью инфраструктуры, а также наличием институциональных гарантий для инвесторов.

Таблица 3. Рабочие места, созданные в рамках СЭЗ

Год	Общая численность занятых (тыс. человек)	Рабочие места в СЭЗ (тыс.)	Доля (%)
2015	650	12	1,8
2018	678	25	3,7
2020	705	38	5,4
2022	742	58	7,8
2024	780	82	10,5

Свободные экономические зоны играют важную роль не только в экономическом, но и в обеспечении социальной стабильности. Рост занятости способствует увеличению доходов населения и расширению потребительского спроса, что, в свою очередь, формирует вторичные экономические эффекты.

Таблица 4. Экспорт СЭЗ и его структура

Год	Экспорт (млн долл. США)	Переработанная продукция (%)
2015	128	34
2018	165	41
2020	265	52
2022	390	63
2024	540	71

Полученные результаты свидетельствуют о том, что СЭЗ являются важным инструментом диверсификации экспорта. Переход от экспорта сырьевых ресурсов к продукции глубокой переработки способствует повышению внешнеэкономической устойчивости региона и его интеграции в глобальные цепочки создания стоимости.

Заключение

Настоящее исследование было направлено на комплексный анализ процессов создания и развития свободных экономических зон в Хорезмской области, оценку их влияния на территориальное социально-экономическое развитие, а также научное обоснование перспективных направлений дальнейшего развития. В ходе исследования на основе сочетания теоретических подходов и эмпирического анализа были получены важные научные и практические выводы.

Во-первых, результаты проведенного экономико-статистического и динамического анализа показали, что свободные экономические зоны в Хорезмской области постепенно превращаются в один из ключевых драйверов территориального экономического роста.

Во-вторых, результаты исследования наглядно подтвердили значимую роль СЭЗ в привлечении инвестиций. В последние годы существенная часть инвестиций, направляемых в Хорезмскую область, приходится именно на свободные экономические зоны.

В-третьих, социально-экономическое воздействие СЭЗ проявилось через показатели занятости. В ходе исследования было установлено, что рост числа рабочих мест, создаваемых в рамках СЭЗ, положительно влияет на уровень занятости населения и рост доходов.

В-четвёртых, анализ экспортного потенциала показал важную роль СЭЗ в активизации внешнеэкономической деятельности. Рост объемов экспорта продукции, произведенной в СЭЗ, а также увеличение доли переработанных товаров с высокой добавленной стоимостью в структуре экспорта повышают конкурентоспособность Хорезмской области на внешних рынках.

В целом результаты исследования показывают, что свободные экономические зоны в Хорезмской области формируются как «полюса роста» регионального развития, способные обеспечивать диффузию экономической активности на более широкие территории.

Полученные в рамках исследования выводы могут служить научно-практической основой для совершенствования региональных программ развития свободных экономических зон в Хорезмской области, более эффективного направления

MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS

Executive Editor-in-Chief: PhD Oleh M. Vodiany

January 2026

ISSUE 1(79)

The results of scientific researches, errors or omissions are the authors' responsibility

Founder: "iScience" Sp. z o. o.,
NIP 5272815428

Subscribe to print 04/02/2026. Format 60×90/16.
Edition of 100 copies.
Printed by "iScience" Sp. z o. o.
Warsaw, Poland
08-444, str. Grzybowska, 87
info@sciencecentrum.eu, <https://sciencecentrum.eu>

ISBN 978-83-949403-3-1

9 788394 940331